

Srpsko hemijsko društvo

Serbian Chemical Society

**60. Savetovanje
Srpskog hemijskog društva**

**KRATKI IZVODI
RADOVA**

**60th Meeting of
the Serbian Chemical Society**

Book of Abstracts

**Niš 8. i 9. jun 2024. godine
Niš, Serbia, June 8-9, 2024**

CIP- Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

60. SAVETOVANJE SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA

Niš, 8. i 9. jun 2024.

KRATKI IZVODI RADOVA

60th MEETING OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY

Niš, Serbia, 8-9 June 2024

BOOK OF ABSTRACTS

Izdaje/Published by

Srpsko hemijsko društvo/Serbian Chemical Society

Karnegijeva 4/III, 11000 Beograd, Srbija

tel./fax: +381 11 3370 467; www.shd.org.rs, E-mail: office@shd.org.rs

Za izdavača/For Publisher

Dušan Sladić, predsednik Srpskog hemijskog društva

Glavni i odgovorni urednik / Editor

Niko Radulović

Uređivački odbor / Editorial Board

Dušan Sladić, Niko Radulović

Priprema za štampu i štampa/Prepress and printing

Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstva Tehnološko-metalurškog

fakulteta, Beograd / Research and Development Centre of Printing Engineering, Belgrade

Tiraž/ Circulation

20 primeraka / 20 copies printing

ISBN 978-86-7132-086-3

Proizvodnja i karakterizacija nanočestica poli(etilen-tereftalata): sinteza, određivanje veličine i kontrola sastava

Vojislava E. Poštić, Milica S. Đapović, Jelena J. Mutić, Veselin R. Maslak, Tanja D. Ćirković Veličković

Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet, Beograd, Srbija

Predstavljena je procedura za pripremu nanočestica poli(etilen-tereftalata) (nanoPET) primenom jonskog surfaktanta natrijum-dodecil sulfata (SDS), polazeći od tri različita materijala. Dva su bila lako dostupna, dok je treći morao biti sintetisan. Sintetisani proizvod je okarakterisan ^1H NMR spektroskopijom. Razvijena je metoda za proizvodnju nanoPET čestica koja uključuje detaljne korake za pouzdanost i ponovljivost postupka. Veličina dobijenih nanočestica određena je korišćenjem dinamičkog rasipanja svetlosti (DLS), što je omogućilo merenje raspodele veličine čestica u vodenim suspenzijama. Ovaj korak je bio ključan za potvrdu da nanočestice ispunjavaju željene kriterijume u pogledu veličine i uniformnosti. Dodatno, sprovedena su testiranja na prisustvo potencijalno toksičnih supstanci u cilju kontrole bezbednosti za buduće primene. Provera prisustva SDS-a izvršena je primenom ^1H NMR spektroskopije. Takođe, sadržaj antimona kvantifikovan je pomoću ICP-OES-a.

Preparation and characterization of poly(ethylene terephthalate) nanoparticles: synthesis, size determination, and control of composition

Vojislava E. Poštić, Milica S. Đapović, Jelena J. Mutić, Maslak R. Veselin, Tanja D. Ćirković Veličković

University of Belgrade, Faculty of Chemistry, Belgrade, Serbia

The procedure for the preparation of poly(ethylene terephthalate) nanoparticles (nanoPET) was developed using ionic surfactant sodium dodecyl sulphate with different starting materials. Two of the starting materials were readily available, while the third required synthesis. The synthesized product was characterized using ^1H NMR spectroscopy. A method for preparing nanoPET particles was developed with detailed steps to ensure consistency and reliability. The size of the resulting nanoparticles was determined using dynamic light scattering (DLS), providing measurements of particle size distribution in aqueous suspensions, verifying they met the desired specifications. To ensure the nanoparticles' safety for future applications, we tested for potentially toxic substances. Presence of residual SDS was confirmed using ^1H NMR spectroscopy. Additionally, antimony was quantified using ICP-OES, verifying the nanoparticles did not contain hazardous levels.

Acknowledgment: This project has received funding from the European Union, H2020-EU.3.1.1. Grant agreement n° 965173.